

FRAZEOLOGIZMLARNING INGLIZ TILIGA KO‘CHIRILGANDA RO‘Y BERADIGAN SEMANTIK SILJISHLAR

Kuvatov Mag‘rurbek Baxadirovich,
Andijon Davlat Pedagogika Instituti
E-mail: kuvatovmagrurbek@gmail.com
Tel: +998 (91) 173-14-08

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20465274>

Annotatsiya. Ushbu maqolada frazeologik birliklarning o‘zbek tilidan ingliz tiliga ko‘chirilishi jarayonida yuzaga keladigan semantik siljishlar qiyosiy-tipologik metod asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda V.V. Vinogradov tasnifi va V.N. Komissarovning ekvivalentlik darajalari nazariyasi metodologik asos sifatida olinib, to‘rt asosiy tarjima usuli hamda olti turdagi semantik siljish mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Tahlil natijasida denotativ ma‘no saqlangan holda konnotativ va milliy-madaniy qatlamning yo‘qotilishi tarjimadagi eng keng tarqalgan siljish ekanligi isbotlanadi.

Kalit so‘zlar: frazeologizm, semantik siljish, tarjima, ekvivalentlik, konnotatsiya, milliy-madaniy komponent, kalka, tasviriy tarjima.

Abstract. This article presents a comparative-typological analysis of semantic shifts that occur when phraseological units are transferred from Uzbek into English. The study employs V.V. Vinogradov’s classification and V.N. Komissarov’s theory of translation equivalence as its methodological foundation, examining four principal translation strategies and six mechanisms of semantic shift. The findings demonstrate that the loss of connotative and national-cultural layers, while denotative meaning is preserved, constitutes the most widespread type of shift in translation.

Keywords: phraseological unit, semantic shift, translation, equivalence, connotation, national-cultural component, calque, descriptive translation.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительно-типологический анализ семантических сдвигов, возникающих при передаче фразеологических единиц с узбекского языка на английский. Методологической базой исследования служат классификация В.В. Виноградова и теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова; рассматриваются четыре основных способа перевода и шесть механизмов семантического сдвига. Результаты подтверждают, что наиболее распространённым типом сдвига является утрата коннотативного и национально-культурного пласта при сохранении денотативного значения.

Ключевые слова: фразеологическая единица, семантический сдвиг, перевод, эквивалентность, коннотация, национально-культурный компонент, калька, описательный перевод.

Globalashuv va madaniyatlararo kommunikatsiyaning kuchaygan sharoitida frazeologizmlar tarjimasi muammosi alohida ahamiyat kasb etadi. Frazeologik birliklar tilning milliy o‘ziga xosligini va xalqning dunyoqarashini eng yorqin aks ettiruvchi vositalardan hisoblanadi. Sh. Balli birinchi marta turg‘un birikmalarning lingvistik tabiatini tizimli o‘rgangan bo‘lsa¹, V.V. Vinogradov ushbu g‘oyalarni rivojlantirib, frazeologik birliklarning semantik mustahkamlik darajasiga ko‘ra mashhur tasnifini ishlab chiqdi². U. Vaynrayx ta‘kidlaganidek, tillarning ichki tuzilishidagi tafovutlar frazeologik birliklarning "shaffof" o‘tishini imkonsiz qiladi³.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, o‘zbek tilshunosligida Sh. Rahmatullayev, Ya. Pinxasov, B. Yo‘ldoshev frazeologiyani struktural-semantik va funksional-uslubiy jihatlarini chuqur o‘rganishgan bo‘lsa-da⁴, o‘zbekcha frazeologizmlarning ingliz tiliga ko‘chirilishidagi semantik siljishlar, ayniqsa konnotativ va madaniy-milliy qatlamning yo‘qolishi muammosi to‘liq tadqiq etilmagan.

Tadqiqotda qiyosiy-tipologik metod, komponent tahlil (J. Layons semantik komponentlar nazariyasi asosida)⁵ va lingvomadaniy tahlil usullaridan foydalanildi. Manba bazasini Sh. Rahmatullayevning "O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati", A.V. Kuninning "Англо-русский

фразеологический словарь", Oxford Dictionary of Idioms hamda badiiy adabiyot tarjimalari tashkil etadi. Tahlil obyekti sifatida 80 ga yaqin frazeologik birlik tanlandi.

1. Frazeologizmning tasnifi. V.V. Vinogradov frazeologik birliklarni komponentlar orasidagi semantik bog'lanish darajasiga ko'ra uchga ajratadi: *frazeologik chatishmalar* (motivatsiyasiz birliklar, masalan, *to kick the bucket, ko'zi ochildi*); *frazeologik birikmalar* (qisman motivlangan, masalan, *to add fuel to the fire — olovga moy quymoq*); *frazeologik qo'shilmalar* (bir komponent bog'langan ma'noda, masalan, *bosom friend*)⁶. N.M. Shanskiy ushbu tasnifga frazeologik ifodalar — maqol va aforizmlarni — qo'shdi⁷. A.V. Kunin ingliz frazeologiyasini funksional-semantik nuqtai nazardan o'rgangan⁸.

2. Tarjima usullari. V.N. Komissarov tarjima ekvivalentligining besh darajasini ajratadi⁹, Ya.I. Retsker esa muvofiqliklarni ekvivalentlar, variant muvofiqliklar va adekvat almashtirishlarga bo'lgan¹⁰. Ushbu nazariyalar asosida frazeologizm tarjimasining to'rt asosiy usulini ajratish mumkin. *To'liq ekvivalent*da shakl, ma'no va obraz mos keladi: *play with fire — olov bilan o'ynamoq; his heart sank — yuragi tushdi; to shed crocodile tears — timsoh ko'z yoshini to'kmoq*. *Qisman ekvivalent (analog)*da ma'no bir xil, ammo obraz boshqa: *to kill two birds with one stone — bir o'q bilan ikki quyon urmoq; to be on cloud nine — boshi osmonga yetdi; to make a mountain out of a molehill — ignadan tuya yasamoq; to carry coals to Newcastle — Bog'dodga xurmo olib bormoq. Kalka — so'zma-so'z ko'chirish: ona sutidek halol — as honest as mother's milk; jigarbandim — my piece of liver. Tasviriy tarjimada ibora erkin so'z birikmasi bilan beriladi: kosa tagida nimkosa — there is more to it than meets the eye; do'ppi tor kelmoq — to find oneself in trouble. Yu. Nayda terminologiyasi bilan aytganda, oxirgi usulda formal ekvivalentlik qurbon qilinib, dinamik ekvivalentlik ta'minlanadi¹¹.*

3. Semantik siljish mexanizmlari. S. Ullmann semantik o'zgarishlarning to'rt asosiy turini ajratgan¹², ushbu tasnif tarjimaga ham tatbiq etiladi. Birinchi mexanizm *semantik torayish*: o'zbekcha *tilini tishlamoq* ham "jim turmoq", ham "afsuslanmoq" ma'nolarini ifodalasa, *to bite one's tongue* asosan birinchi ma'noni saqlaydi. Ikkinchi *semantik kengayish*: *ko'zga ko'rinmoq* aniq "hurmat qozonmoq" ma'nosida bo'lsa, *to make a name for oneself* shuhrat topishni ham qamrab oladi. Uchinchi va eng keng tarqalgan mexanizm *konnotatsiyaning yo'qolishi*: *boshi osmonga yetdi* iborasi *to be on cloud nine* deb berilganda "osmon-zamin" qarama-qarshiligiga asoslangan kosmologik obraz yo'qoladi. To'rtinchi *stilistik neytrallashuv*: yuqori uslubli ibora neytral registrga o'tadi. V.N. Telia ta'kidlaganidek, konnotatsiya mazmunning eng madaniy-belgilangan qatlami bo'lib, tarjimada eng oson yo'qotiladigan elementdir¹³. Beshinchi *obrazlilikning yo'qolishi*: *po'choq qulog'iga ham ilmadi* iborasidagi "po'choq" obrazi *paid no attention*da batamom yo'qoladi. Oltinchi *obrazning almashinishi*: *ignadan tuya yasamoq* (sharqona obraz) *to make a mountain out of a molehill* (g'arbona obraz).

O'zbek va ingliz tillaridagi frazeologik birliklarning qiyosiy tahlili quyidagi xulosalarga olib keldi. Birinchi, Vinogradov tasnifi tarjima sifatini baholashda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi: chatishmalar eng katta semantik siljishga, qo'shilmalar esa eng kichik siljishga uchraydi. Ikkinchi, frazeologizm tarjimasining to'rt asosiy usuli to'liq ekvivalent, qisman ekvivalent, kalka va tasviriy tarjima Komissarov ekvivalentligining turli darajalariga proyeksiyalanadi. Uchinchi, tarjimadagi olti semantik siljish mexanizmidan eng tez-tez kuzatiladigani konnotativ va milliy-madaniy bo'yoqning yo'qolishidir. To'rtinchi, diniy-mifologik, etnografik va tarixiy realiyalar bilan bog'liq birliklar ekvivalentsiz leksika sifatida integratsiyalashgan tarjima yondashuvini talab qiladi, frazeologizm tarjimasida esa sof lingvistik vazifa emas, balki madaniyatlararo o'tkazish hodisasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bally Ch. *Traité de stylistique française*. – Heidelberg: C. Winter, 1909. – Vol. I–II.
2. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // *Избранные труды. Лексикология и лексикография*. – М.: Наука, 1977. – С. 140–161.
3. Шанский Н.М. *Фразеология современного русского языка*. – М.: Высшая школа, 1985. – 160 с.